

Киридон А. М.

Доктор історичних наук, професор

Директор

Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”

ІНТЕГРОВАНІЙ ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

В умовах незалежної України зацікавленість науковців і пересічних громадян церковно-релігійними аспектами вітчизняної історії зумовлена демократичними процесами сьогодення, відкриттям доступу до історичних джерел, розширенням історіографічної джерельної бази. Відтак розширення діапазону джерелознавчих досліджень є нагальною проблемою сучасної української історіографії. До важливих завдань джерелознавства української історії належить виявлення, прочитання, критична інтерпретація, а також наукова публікація джерельного корпусу. Зокрема, публікація джерел має первинне значення для вивчення церкви як суспільного інституту.

Розширення діапазону джерелознавчих досліджень є нагальною проблемою сучасної української історіографії. До важливих завдань джерелознавства української історії належить виявлення, прочитання, критична інтерпретація, а також наукова публікація джерельного корпусу. Потреба у зверненні до дослідження документальних матеріалів з історії УАПЦ в міжвоєнний період ХХ ст. продиктована недостатнім ступенем вивчення та якістю значної кількості питань цієї царини. Сучасний стан історичного джерелознавства як комплексної дисципліни або галузі історичної науки про джерело та його інформаційний потенціал засвідчує глибоку потребу у розвитку передусім його теоретико-методологічної складової.

З часу проголошення Незалежності України лакунарність у царині дослідження документальних матеріалів з історії УАПЦ (як і інших конфесійних утворень) актуалізувала проблему й вмотивувала звернення науковців до ретельного опрацювання відповідного джерельного масиву. На сучасному етапі розвитку науки до різноманітних сегментів джерельної бази з історії УАПЦ зверталися й упровадили їх до наукового обігу вітчизняні дослідники Б. Андрусишин, С. Білокінь, А. Зінченко, О. Ігнатуша, А. Киридон, В. Пашенко, Л. Пилявець, І. Преловська, Ф. Турченко, В. Ульяновський та ін.

З-поміж здобутків сучасної історіографії вагомим видається поява дослідження І. М. Преловської “Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939)” [1]. У пропонованому науковому повідомленні увагу сфокусовано на характеристиці цього видання.

І. Преловська обрала для дослідження складну в плані джерелознавчого аналізу й малодосліджену фактографічно проблему. Фактично йдеться не лише про характеристику джерел, але й необхідність реконструювання фрагментів історії конфесії. Авторка визначила за мету встановлення збереженості, достовірності, системи обліку і використання, класифікацію й актуалізацію, комплексне дослідження інформаційного потенціалу та запровадження до наукового обігу джерел з історії УАПЦ, накопичених за весь період існування церковної інституції.

Дослідниця окреслила тенденції новітньої української історіографії та основні напрями розв’язання проблеми; проаналізувала процес формування, склад, структуру, стан збереженості архівних, археографічних та історіографічних джерел з історії УАПЦ (УПЦ); визначила методологічні засади дослідження; встановила структурно-джерелознавчі особливості Соборних документів УАПЦ (УПЦ) у 1917–1939 рр., Соборних діянь, ухвал та постанов, навколособорних матеріалів, документів про обставини скликання обох “надзвичайних” Соборів цієї церкви 1930 р. у контексті підготовки та проведення процесу “Спілки визволення України”, протоколів Великих Покровських та Микільських Зборів ВПЦР, визначила їх інформаційний потенціал у справі дослідження особливостей соборної діяльності УАПЦ (УПЦ), антирелігійної політики та технології ліквідації церковного життя в Україні органами держбезпеки; запропонувала класифікацію діловодних матеріалів ВПЦР, програмних документів автокефального руху та УАПЦ (УПЦ), церковних статутів, матеріалів з організації закладів духовної освіти, нарративних джерел, зокрема нарисів історії православних парафій в Україні за період українізації і приєднання до УАПЦ впродовж 1921–1926 рр.; проаналізувала архівні документи, які містять апологетичні праці провідних діячів УАПЦ, богослужбові та гомілетичні твори, церковно-полемічні публікації ідеоло-

гів УАПЦ та її ідейних опонентів, які збереглися у вітчизняних архівах та за кордоном, з метою визначення ідеологічної основи цієї церкви, причин протистояння православних осередків в Україні 1920–1930-х рр., а також походження частини обвинувачень діячів УАПЦ (УПЦ) під час репресій в період “великого терору”.

Значну увагу дослідниця відвела висвітленню особливостей джерел особового походження. Йдеться, зокрема, про особові справи діячів УАПЦ, які відклалися в канцелярії ВПЦР, спогади учасників подій, епістолярій, некрологи. Не залишилися поза увагою виявлені зображальні джерела та інформаційний потенціал церковних періодичних видань УАПЦ в Україні та за кордоном, зокрема церковної преси 1920-х рр. в УСРР, періодичних видань УАПЦ (Соборноправної) в Німеччині та США як таких, що стали продовжувачами справи УАПЦ (УПЦ) після Другої світової війни та повного знищення цієї церкви в Україні. Увага дослідниці також фокусується на розкритті стану збереження, обліку та використанні нормативно-розпорядчих документів радянських органів влади, оперативно-службової діяльності, таємних наказів, інструкцій та зведень секретно-політичних підрозділів органів держбезпеки, документів процесу “СВУ” в контексті історії УАПЦ (УПЦ). Авторка характеризує специфіку формування судово-слідчих справ діячів цієї церкви і документів з питань реабілітації репресованих, показує зв'язок між репресіями проти церковних діячів та радянськими агітаційно-пропагандистськими публікаціями.

Архітектоніка дослідження зумовлена загальною метою й конкретними завданнями дослідження та композиційно структурована у вступі, семи розділах, висновках, списку використаних джерел та літератури, анованому іменному покажчику, списку скорочень.

Перший розділ “Історіографія, джерела та методологія дослідження проблеми” складається з трьох підрозділів і присвячується аналізу історіографії вивчення проблеми в Україні та за кордоном, огляду документальних джерел з розподілом по архівах та методології дослідження. Авторка пропонує схеми розподілу джерел за типами і видами зі зазначенням архівних фондів, які зберігаються в Україні та за кордоном, зокрема в ЦДАВО України (фонд 3984 “Українська автокефальна церква. Відділ керівничий”), ЦДАГО України, Галузевому державному архіві Служби безпеки України, обласних архівах. Окремо розглянуто методіку роботи з архівно-кримінальними справами репресованих діячів УАПЦ (УПЦ) з урахуванням особливостей формування цих справ та їхнього сучасного зберігання, використання інформаційного потенціалу цього виду джерел для подальших історичних досліджень. І. Преловська акцентує увагу на значенні археографічних збірників та періодичних видань, опублікованих за кордоном. Дослідниця наголошує на відсутності й необхідності спеціальних праць із теоретико-методологічного дискурсу джерелознавства загалом та історії УАПЦ (УПЦ) у міжвоєнний період зокрема.

У другому розділі “Собори УАПЦ: соборні діяння, ухвали та постанови”, який складається з шести підрозділів, подано аналіз актових джерел УАПЦ формації 1921 р., до яких належать документи і матеріали церковних Соборів, соборні діяння, ухвали і постанови, “Київські канони” 1921 р., протоколи Великих Микільських і Покровських Зборів.

Третій розділ “Матеріали Всеукраїнської православної церковної ради” присвячено дослідженню матеріалів керівного органу УАПЦ, які відклалися у період 1919–1929 рр. Діловодні матеріали ВПЦР умовно поділено на кілька груп, які мають різне наповнення, але є важливими для дослідження діяльності ВПЦР у справі розбудови церковної структури. Це програмні документи автокефального руху, церковні статuti, документи церковного діловодства та ін.

Четвертий розділ “Богословські та полемічні джерела” складається з п'яти підрозділів, у яких подано аналіз основних апологетичних праць провідних діячів УАПЦ; богослужбових творів, впроваджених до церковного служіння в УАПЦ; гомілетичних творів, репрезентованих закордонними публікаціями проповідей митрополита УАПЦ Василя Липківського; церковно-полемічних публікацій ідеологів УАПЦ (зокрема головного ідеолога цієї церкви В. Чехівського) та праць ідейних опонентів УАПЦ.

Розділ п'ятий “Джерела особового походження” складається з п'яти підрозділів, що включають в себе аналіз відомостей про особові справи діячів УАПЦ створені в канцелярії ВПЦР у 1920-х рр., спогади учасників подій, епістолярій церковних діячів, некрологи та ті зображальні джерела, які містять одноосібні та колективні зображення діячів УАПЦ-УПЦ. Ці джерела мають різне походження, оскільки особові справи виявлено в ЦДАВО України, натомість такі види джерел як спогади, некрологи, епістолярій і фотографії виявилися майже

відсутніми в Україні і тому ці джерела було досліджено в основному на закордонних документальних публікаціях, зокрема у періодичних виданнях.

У шостому розділі “Церковні періодичні видання в Україні та за кордоном” у хронологічній послідовності досліджено періодичні видання спочатку УАПЦ, на сторінках яких друкувалися джерела періоду існування УАПЦ у міжвоєнний період і матеріали ідейних продовжувачів цієї церкви за кордоном після Другої світової війни.

Останній розділ “Джерела нецерковного походження” складається з семи підрозділів, в яких подано аналіз джерел, що стосуються державного впливу на існування УАПЦ в УСРР (УРСР). Зокрема йдеться про документи радянських органів влади, таємні інструкції та зведення Секретного відділу ДПУ УСРР, документи процесу “СВУ” та їхній вплив на формування кримінальних справ проти діячів УАПЦ-УПЦ, судово-слідчі та реабілітаційні документи.

У висновках авторка зауважує, що стан збереженості джерел з історії УАПЦ-УПЦ 1920–1930-х рр., попри великі втрати ХХ ст., є задовільним. При дослідженні особливостей розподілу архівних джерел з історії УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939) серед матеріалів фондів організацій та окремих осіб українських архівів авторка виявила, що через політичні репресії в контексті розгортання арештів учасників процесу “СВУ” у 1929 р. було вилучено канцелярський архів ВПЦР, який почасти був використаний для утворення архівно-кримінальних справ, а потім зберігався у спецховищі ЦДАЖР, м. Харків (нині – ЦДАВО України). Інші архівні матеріали з історії УАПЦ (УПЦ) частково представлені у фондах інших організацій і установ, а також особових фондах церковних діячів, архівно-кримінальних справах у фондах Служби безпеки України.

Структурно-джерелознавчий аналіз комплексу джерел з історії автокефального руху 1917–1921 рр., УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939), зокрема документів Першого і Другого Всеукраїнських православних церковних Соборів УАПЦ 1921 р. і 1927 р., “надзвичайних” Соборів 1930 р. УАПЦ і УПЦ в контексті підготовки та проведення процесу “СВУ”, соборних діянь, ухвал та постанов, дав підстави стверджувати, що збереженість соборних документів є різною. Так, стенограми і дотичні документи Першого і Другого Всеукраїнських Соборів УАПЦ за 1921 та 1927 рр. збереглися майже повністю і можуть бути класифіковані за критеріями церковних соборних документів. При цьому дослідниця акцентує увагу на тому, що через втручання органів держбезпеки і запровадження режиму секретності документи обох “надзвичайних” Соборів УАПЦ і УПЦ 1930 р. майже відсутні і виявлені фрагменти соборних матеріалів у вигляді епістолярних джерел, уривків з архівно-кримінальних справ діячів УАПЦ та публікацій в агітаційно-пропагандистських радянських виданнях поки не можуть бути класифіковані за попередньою схемою соборних документів.

Виявлений комплекс ділових матеріалів канцелярії ВПЦР як керівного органу автокефального руху та УАПЦ з 1921 р. класифікований за загальними критеріями ділових документів. Дослідження показало, що тих програмних документів і варіантів церковних статутів, які були створені в період автокефального руху до встановлення радянської влади в Україні, в архівних справах фонду № 3984 ЦДАВО України майже не залишилося. Натомість, значно краще збереглися документи, які було утворено на підставі радянського декрету про відокремлення церкви від держави і школи від церкви, починаючи з 1919 р.

Ексклюзивне використання результатів обстеження архівно-кримінальних справ діячів цієї церкви в Україні, розсекречених інформаційних та оперативних документів радянських органів державної безпеки, пов’язаних з репресивною політикою влади, дозволило проаналізувати раніше недоступний для науковців джерельний пласт, який за своїм змістом виокремлюється навіть серед аналогічних справ церковних діячів інших православних напрямів в Україні цього періоду. Новизну дослідження визначає отриманий фактичний матеріал, вперше запроваджений до наукового обігу. Він демонструє процес розгортання руху за українізацію і автокефалію Православної церкви в Україні у 1917–1921 рр., формування організаційної структури УАПЦ, органів церковного управління, хід українізації, соборну діяльність, утворення комплексу богословської, богослужбової та полемічної літератури, дозволяє прослідкувати динаміку масових репресій проти діячів УАПЦ (УПЦ) 1920–1930-х рр. через комплекс внутрішніх документів відповідних підрозділів ДПУ й НКВС та архівно-кримінальних справ діячів УАПЦ (УПЦ).

Концептуально переосмислені та дістали подальше розроблення теоретичні положення про джерела з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр., структуру джерелознавчих студій і

методи впорядкування понятійно-термінологічного апарату цього напрямку досліджень, особливості впливу процесів українізації, комуністичної та соціал-демократичної ідеологій, революційного піднесення мас, трансформації суспільства під час більшовицького експерименту в УРСР тощо.

До реалізованих теоретичних завдань належить розроблення методики пошуку, опрацювання та використання джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр. у вітчизняних державних архівах. Поки що недослідженими залишаються архівні фонди і колекції, які зберігають осередки української церковної діаспори, а також дотичні джерела. З огляду на це актуальним є удосконалення авторкою принципів систематизації джерельної бази, визначення найважливіших напрямів подальших досліджень.

Наукове значення пропонованої наукової розвідки полягає також у концептуальному уточненні історії Української православної церкви у ХХ ст., розширенні просопографічних студій, увиразненні українознавчого аспекту. Опрацювання комплексу джерел дозволило внести зміни в періодизацію їхнього виникнення, функціонування, способу зберігання або знищення, потенційних напрямів подальшого пошуку. Критичний перегляд на підставі наявної у джерелах просопографічної інформації щодо ролі конкретних особистостей в історії України допоміг подолати ідеологічні викривлення історичних подій, процесу формування богословської спадщини, ідеології і практики УАПЦ (УПЦ).

Відзначаючи досягнення та науково-пізнавальне значення наукової праці І. Преловської, поважаючи авторське бачення, водночас вважаємо за необхідне висловити зауваження та окремі міркування стосовно положень і висновків, які, на наш погляд, потребують додаткової аргументації або, принаймні, спонукають до дискусії. Зокрема, на жаль, авторці не завжди вдається дотримання суто джерелознавчої парадигми. Йдеться про своєрідний “розрив” проблемного поля, розлогі характеристики сторінок історії УАПЦ-УПЦ чи сюжетів загального значення. Ми свідомі того, що подібний прийом необхідний для повноти розуміння періоду та обставин створення документу. Припускаємо, що це вмотивовано нерозробленістю самої проблеми та характером документотворення та зберігання зокрема. Відтак періодичні рефлексії авторки до сюжету реконструкції подієвої історії можуть бути виправданими; однак наголошуємо на пріоритетності характеристики джерела, а не історії релігійної інституції.

Авторкою обґрунтовано хронологічні рамки дослідження. Однак, на нашу думку, потрібна була б “подвійна” або “комплексна” хронологія. Адже в роботі йдеться про період не лише існування конфесійного утворення (1917–1939), але й накопичення джерельного масиву після фактичного припинення її функціонування.

Навряд чи можна погодитися з логікою запропонованого історіографічного огляду. На нашу думку, репрезентована історіографія проблеми здебільшого характерна для робіт не джерелознавчого характеру, а історико-фактографічного. Сюжети історіографічного характеру (які варто було б відповідно структурувати) містить також підрозділ 1.2. “Формування, склад і структура джерел”.

Хотілося б увиразнення та глибшого аналізу запропонованих авторкою нових джерелознавчих та археографічних підходів у справі пошуку та опрацювання документальних джерел УАПЦ-УПЦ. У підрозділі 1.3. “Методологія дослідження” слухною була б детальна характеристика та алгоритм застосування археографічних правил та методів у створенні / прочитанні документальних публікацій.

Типологія і класифікація джерельного комплексу, на нашу думку, вибудована на дещо різних критеріях.

Бажаним видається детальніший розгляд процесу накопичення джерельної бази УАПЦ періоду 1917–1921 рр. з огляду на сутнісну складову, характер творення, інформаційний потенціал тощо.

Доцільним було б увиразнення характеристик та компаративістика джерел з огляду на різні періоди створення, конотативну складову тощо. Ці сюжети можна було б винести в додатки, що посилює інформативність і смислову значущість пропонованої наукової розвідки.

Авторкою не обумовлено характеристику джерельного потенціалу на мікрорівні (регіонального дискурсу). Невиправдано лише побіжно згадані фонди обласних архівів. Залучення цього сегменту джерел уявляло б не лише регіональні особливості фондування джерельного масиву, але й дозволило б схарактеризувати їх специфіку.

Навряд чи можна погодитися із запропонованим авторкою терміном “нецерковна історіографія” (“нецерковний напрям”) та його поділом: “нецерковний, який також розпався на 2 протилежних за змістом і підходами напрями – українські науковці, які досліджували автокефальний рух за кордоном і радянський напрям, представлений ідеологічними та публіцистично-викривальними публікаціями”. Можливо доречніше було б увиразнити комплекс світської історіографії з подальшою її класифікацією. На нашу думку, розділ “Джерела нецерковного походження” потребує коригування назви.

Написання назви, на нашу думку, варто подавати у пролонгуванні УАПЦ-УПЦ, а не заміщенні – УАПЦ (УПЦ).

Невиправданою постає сюжетна фрагментарність, а інколи “рваність” тексту.

Проте висловлені зауваження істотно не впливають на загалом позитивне враження від оригінального наукового видання з історичного джерелознавства. Вітчизняний історіографічний доробок проблеми поповнився комплексним дослідженням інформаційного потенціалу джерел з історії УАПЦ. Монографія І. Преловської вирізняється новаторським маркуванням проблеми. Виявлені і досліджені джерела дозволили авторці концептуально реконструювати і переосмислити ряд сторінок історії Української православної церкви у ХХ ст. з позицій україноцентризму та антропологізму, внести уточнення в періодизацію формування, функціонування і зберігання джерел, обґрунтування перспективних напрямів їх подальшого пошуку. Науково виважений і ґрунтовний аналіз джерел, які мають первинне значення (зокрема, матеріалів зі спецхранів державних архівосховищ та колишніх радянських спецслужб) сприятиме заповненню лакун в історіографії важливої проблеми. Евристична та археографічна складові роботи сприяли створенню інтегрованого джерельно-інформаційного ресурсу з історії Української Автокефальної Православної Церкви.

Примітки

1. *Преловська І.* Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939) : монографія. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2013. – 696 с.

Красільнікова О. В.

Кандидат історичних наук, доцент
Київський національний торговельно-економічний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ З РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО СПІВУ В 1919–1921 рр.

Цього року виповнюється 95 років з часу проведення Всеукраїнського православного церковного собору, на якому утворено Українську Автокефальну Православну Церкву. Організаційним осередком для проведення Собору була Всеукраїнська православна церковна рада (ВПЦР), що також створювала українські православні парафії, запроваджувала українську мову в богослужіння, здійснювала переклади відповідних церковно-релігійних книг, дбала про відродження стародавніх українських церковних звичаїв та обрядів, поширювала ідею необхідності проголошення автокефалії православної церкви в Україні та відновлення її соборноправного устрою.

Значну увагу ВПЦР приділяла відродженню та розвитку українського церковного співу. Про дивовижну красу “київського напіву”, що увійшов в основу українського церковного співу і був поширений за межами України, писали ще іноземні мандрівники, які відвідували Україну в XVI–XVII ст. [1, 42-43]. Вони зазначали, що в українських церквах псалми та інші церковні пісні виконували близькою до народу мовою, а в церковному співі брали участь усі присутні в церкві. Павло Алеппський, який перебував у Києві 1655 р. та 1657 р., захоплювався високомистецьким рівнем “київського напіву” і відзначав, що “пеніє казаків радуєть душу и исцеляєть отъ печалей” [2, 50]. З часу підпорядкування Київської митрополії

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президенті України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССИАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016